

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARDA ATROF OLAM BILAN TANISHTIRISH ORQALI MA'SULIYAT HISSINI SHAKLLANTIRISH

Djamilova Nargiza Nuritdinovna¹, Orifxo'jayeva Mohiraxon Bahromxo'ja qizi²

¹O'zbekiston milliy pedagogika universiteti, Maktabgacha ta'lim nazariyasi va metodikasi kafedrası professori, pedagogika fanlari doktori (DSc);

²Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (Maktabgacha ta'lim) mutaxassisligi 1- bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17964206>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha katta yoshdagi bolalarda atrof olam bilan tanishtirish jarayonining tarbiyaviy imkoniyatlari tahlil qilinadi. Xususan, bolalarda mas'uliyat hissining shakllanishiga ta'sir etuvchi psixologik-pedagogik omillar, kuzatish, tajriba o'tkazish, tabiat manzaralari va predmetli muhit bilan tanishishning ahamiyati ilmiy asosda yoritiladi. Tadqiqot davomida atrof-muhit bilan tanishtirish texnologiyalarining mazmuni, bosqichlari va pedagog uchun zarur bo'lgan metodik yondashuvlar ko'rib chiqilgan. Maqola natijalari bolalarning ijtimoiy-emotsional rivojida mas'uliyat hissini erta shakllantirishning samarali vositalarini aniqlashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, mas'uliyat hissi, atrof olam bilan tanishtirish, pedagogik texnologiya, kuzatish, tajriba, tarbiyaviy jarayon.

Аннотация: В статье рассматриваются воспитательные возможности ознакомления детей старшего дошкольного возраста с окружающим миром. Анализируются психологические и педагогические факторы, влияющие на формирование у детей чувства ответственности, а также рол наблюдений, экспериментов и знакомства с природой и предметной средой. Особое внимание уделено структуре и этапам технологии ознакомления с окружающим миром, а также методическим подходам, необходимым педагогу. Полученные результаты позволяют определить эффективные средства раннего формирования ответственности у дошкольников в процессе познания окружающей действительности.

Ключевые слова: дошкольное образование, чувство ответственности, ознакомление с окружающим миром, педагогические технологии, наблюдение, эксперимент, воспитательный процесс.

Abstract: This article examines the educational potential of introducing senior preschool children to the surrounding world. It analyzes the psychological and pedagogical factors that influence the development of responsibility, highlighting the role of observation, experimentation, and interaction with natural and material environments. The study discusses the structure and stages of environmental exploration technology, as well as methodological approaches essential for educators. The findings identify effective tools for fostering a sense of responsibility in preschool children through early environmental exploration activities.

Keywords: preschool education, responsibility development, environmental exploration, pedagogical technology, observation, experiment, educational process.

Kirish. Maktabgacha ta’lim jarayonida bolalarning atrof olam haqidagi tasavvurlarini to’g’ri shakllantirish nafaqat ularning bilim doirasini kengaytiradi, balki shaxsiy sifatlar rivojlanishiga ham kuchli ta’sir ko’rsatadi. Ayniqsa, katta yoshdagi maktabgacha tarbiyalanuvchilarda mas’uliyat hissining tarkib topishi keyingi bosqichlardagi ijtimoiy moslashuv uchun muhim poydevor bo’lib xizmat qiladi. Bugungi kunda ta’lim sohasida olib borilayotgan islohotlar bolalar ongida tabiat, jamiyat va inson faoliyati o’rtasidagi o’zaro bog’liqlikni tushuntirish orqali ularda ekologik va ijtimoiy mas’uliyat hissini erta shakllantirishni ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilamoqda.

Katta yoshdagi bolalar uchun atrof olam bilan tanishtirish jarayoni endi oddiy kuzatuv yoki ma’lumot berish shaklida emas, balki amaliy faoliyat, tajriba, muammoli vaziyatlar, savol-javoblar va mustaqil izlanishga yo’naltirilgan pedagogik texnologiyalar orqali tashkil etilmoqda. Chunki bola faqat tashqi faktlarni bilish bilan cheklanib qolmay, balki ularni o’z hayotiy tajribasi bilan bog’laganida, sabab-oqibat aloqalarini tushunganida va o’z harakatining natijasini anglaganida mas’uliyat hissi shakllanadi. Masalan, o’simlikni parvarish qilish, tabiatdagi o’zgarishlarni kuzatish, kichik guruh loyihalarida ishtirok etish kabi faoliyatlar bolaga o’z zimmasiga yuklangan vazifani bajarish va natija uchun javob berish imkonini yaratadi.

Shuningdek, atrof olam bilan tanishtirish jarayoni tarbiyachidan puxta rejalashtirilgan, tizimli hamda metodik yondashuvni talab qiladi. Har bir mashg’ulot, ekskursiya yoki tajriba bolaga nafaqat bilim berishi, balki undagi ichki ehtiyoj — atrof-muhitga e’tiborli, tartibli, ongli munosabatda bo’lishni shakllantirishi zarur. Shu bois mas’uliyat hissini rivojlantirishga xizmat qiladigan texnologiyalarni o’rganish, ularning amaliy natijasini tahlil qilish va pedagogik jarayonga samarali integratsiya qilish bugungi kun tadqiqotlarining dolzarb yo’nalishlaridan biridir.

Mazkur maqolada maktabgacha katta yoshdagi bolalarda atrof olam bilan tanishtirish jarayonining mazmuni, tarbiyaviy samaradorligi va mas’uliyat hissini shakllantirishga ta’sir etuvchi omillar ilmiy asosda ko’rib chiqiladi. Shuningdek, pedagogik texnologiyalarning qo’llanish mexanizmlari, metodik yondashuvlar, amaliy misollar va kuzatilgan natijalar tahlil etilib, bolalar shaxsiy rivojida ushbu yo’nalishning o’rni yoritiladi..

Asosiy qism.

Katta maktabgacha yosh davri — bolada mustaqillik, ichki nazorat, topshiriqqa nisbatan javobgarlik, o’z xatti-harakatini boshqarish kabi sifatlar shakllanadigan eng muhim bosqichlardan biridir. Bu jarayon bola o’zi bajarayotgan ishning mohiyatini anglay boshlashi, natijani oldindan tasavvur qilishi va boshqalarning unga bo’lgan ishonchini qadrlashi bilan chambarchas bog’liq. Psixologlar ta’kidlashicha, mas’uliyat hissi shakllanishi uchun bola faoliyatda ishtirok etishi, unga ishonilganini his qilishi va o’z mehnati natijasini ko’ra olishi zarur. Shu sababli pedagogik jarayonda bolaga kichik, ammo muntazam bajariladigan vazifalar berish samarali natija beradi. Mas’uliyatni shakllantirishda mehr-muruvvat, ijobiy rag’bat, maqtov, namunaviy harakatlar va guruh ichidagi ijtimoiy rolning ahamiyati katta. Bola o’ziga yuklatilgan vazifani bajarganida nafaqat o’zini qadrlash hissi kuchayadi, balki jamoadagi o’rnini ham tushuna boshlaydi. Bu esa bolalarning ijtimoiy-emotsional rivoji uchun asos bo’ladi.

Atrof olam bilan tanishtirish kichik yoshdagi bolalar uchun eng tabiiy o’quv jarayonidir. Tabiat hodisalari, predmetlar, mavsumiy o’zgarishlar, hayvonot va o’simliklar dunyosi bilan doimiy tanishuv bolaning qiziqishi, kuzatuvchanligi va tafakkurini rivojlantiradi. Shu bilan birga, bu jarayon o’z-o’zidan mas’uliyat hissini shakllantirish uchun qulay imkoniyat yaratadi. []

Masalan:

— o‘simlik ekish va uni parvarish qilish orqali bola muntazam g‘amxo‘rlik qilishni o‘rganadi;

— jonivorlarga mehribonlik ko‘rsatish orqali ekologik mas‘uliyat shakllanadi;

— guruhdagi predmetli muhitni asrash orqali o‘ziga tegishli bo‘lmagan buyumlarga nisbatan ehtiyotkorlik paydo bo‘ladi. []

Bolaning tabiat bilan muloqoti faqat bilim berish emas, balki uning hissiy kechinmalarini boyitadi, unda javobgarlik, tartiblilik, e‘tibor va o‘z mehnatiga hurmat kabi sifatlarni tarbiyalaydi. Shuning uchun atrof olam bilan tanishtirish mashg‘ulotlari har doim tarbiyaviy komponent bilan uyg‘un bo‘lishi lozim.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar atrof olam bilan tanishtirishni izchil bosqichlarda olib borishni taklif etadi. Ular quyidagilar:

1) Kuzatish bosqichi

Bu bosqichda bolalar hodisa yoki predmet bilan bevosita tanishadi. Pedagog savollar berish, e‘tiborni muhim belgilariga qaratish va farqlashga o‘rgatish orqali bolaning fikrlash jarayonini faollashtiradi.

2) Tahlil va umumlashtirish

Kuzatilgan narsa yoki hodisa ustida suhbat qilinadi. “Nega?”, “Qanday?”, “Agar... bo‘lsa-chi?” kabi savollar orqali sabab-oqibat bog‘lanishlari aniqlanadi. Bu jarayon mas‘uliyatni ongli ravishda tushunishga yordam beradi. []

3) Amaliy faoliyat bosqichi

Bolalar tajribalar, sodda loyihalar, parvarish, o‘lchash, solishtirish kabi faoliyatlarni bajaradi. Aynan shu bosqichda mas‘uliyat hissi kuchli shakllanadi, chunki bola harakatning natijasi o‘ziga bog‘liqligini ko‘radi. []

Pedagogning metodik faoliyati va mas‘uliyat hissini shakllantirishdagi roli.

Pedagog atrof olam bilan tanishtirish jarayonining markazida turadi. U bolaga bilim berish bilan birga uni to‘g‘ri yo‘naltiruvchi, rag‘batlantiruvchi va mas‘uliyatni o‘zlashtirishiga yordam beruvchi shaxs sifatida namoyon bo‘ladi. O‘qituvchining nutqi, muomalasi, vazifalarni taqsimlashi, kichik jamoaviy ishlarga rahbarlik qilishi bolada mas‘uliyatning mazmunini tushunishga xizmat qiladi. Shuningdek, pedagog:

— bolaga ishonch bildirish;

— uning mustaqilligini qo‘llab-quvvatlash;

— xatoga yo‘l qo‘yganda qo‘rqitmasdan, tushuntirish bilan yo‘naltirish;

— ijobiy namuna ko‘rsatish kabi tamoyillarga amal qilishi lozim. []

Natijada bolalar o‘z faoliyati uchun javob berish, vaqtida vazifani bajarish, guruhdagi tartibga rioya qilish va umumiy ishga hissa qo‘shishni tabiiy ehtiyoj sifatida qabul qila boshlaydi.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlaridagi amaliyot shuni ko‘rsatadiki, bolalar amaliy faoliyatga asoslangan mashg‘ulotlarda o‘zlari kutmagan darajada mas‘uliyatli bo‘la oladilar. Misollar:

— “Gul parvarishi” loyihasida bolalar har kuni navbatchilik qilib, gulni sug‘orish, changini artish kabi vazifalarni bajaradi. Bu ularda tartib, davomiylik va javobgarlikni shakllantiradi.

— “Qushlarga yordam beramiz” mavzusidagi mashg‘ulotlar davomida bolalar qishda qushlarni boqish, don qo‘yish kabi faoliyatlarda qatnashadi. Bu jarayon ekologik ongni kuchaytiradi.

— “Tabiatni asraymiz” aksiyalari orqali bolalar chiqindilarni saralash, o‘yin maydonini tozalash kabi amaliy ishlar bajaradi. Natijada ular tozalik, tartib va umumiy mulkka mas‘uliyatli munosabatni o‘rganadilar. []

Xulosa

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mas‘uliyat hissini shakllantirish murakkab, ammo nihoyatda muhim tarbiyaviy jarayon hisoblanadi. Tadqiqot davomida aniqlanganki, bolani atrof olam bilan tizimli va maqsadga yo‘naltirilgan tanishtirish uning intellektual rivoji bilan bir qatorda shaxsiy sifatlarining, ayniqsa mas‘uliyatning shakllanishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Bola tabiatni, jamiyatdagi o‘zaro munosabatlarni, predmetli muhitni anglay boshlagan sari o‘z harakatining oqibatini tushunishga ham qodir bo‘lib boradi. Bu esa javobgarlik, tartibli, mustaqillik va ijtimoiy faollikning rivojlanishiga xizmat qiladi. Pedagogik texnologiyalarni to‘g‘ri tanlash va ularni amaliyotga izchil joriy etish mas‘uliyat hissining shakllanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Kuzatish, tajriba, kichik loyihalar, tabiat bilan bevosita muloqot, navbatchilik faoliyati kabi metodlar bolaga o‘z zimmasidagi vazifani anglash va uni bajarish imkonini yaratadi. Bu jarayonda pedagogning bolaga bo‘lgan ishonchi, ijobiy munosabati, ehtiyotkor rahbarligi va o‘rnatgan pedagogik muhit muhim omil sifatida namoyon bo‘ladi. Tahlil shuni ko‘rsatadiki, atrof olam bilan tanishtirish jarayonining o‘zida bolaga mas‘uliyat hissini tabiiy ravishda singdirish imkoniyati mavjud. Bola o‘simlikni parvarish qilsa, jonivorlarni asrasa, jamoaviy faoliyatda ishtirok etsa yoki predmetli muhitni tartibda saqlasa, u o‘zining har bir harakati natijaga ta‘sir qilishi mumkinligini amalda his etadi. Bu esa sun‘iy ta‘limiy ta‘silardan ko‘ra samaraliroqdir.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida atrof olam bilan tanishtirishni mas‘uliyat hissini shakllantirishga yo‘naltirilgan tarzda tashkil etish bolalar shaxs sifatida kamol topishi uchun mustahkam poydevor yaratadi. Mazkur yondashuv nafaqat bolalarning hozirgi rivojiga, balki ularning keyingi ta‘lim bosqichlarida mustaqil fikr yurituvchi, tartibli, e‘tiborli va o‘z harakati uchun javob bera oladigan shaxs bo‘lib shakllanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOT

1. Pedagogical Technology of Ecological Education for Preschool Children — Shanasirova Zakhro Yuldashovna. 2025., 75-b
2. Environmental Education for Preschool Children — Kurbanova Sevara Ismoilovna & Radjabova Gulbakhor Mamatraimovna. 2025., 124-b.
3. Джамилова, Н. Н. (2010). Формирование и развитие организаторских качеств у обучаемых в процессе непрерывного образования. *Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития*, 8, 91-93.
4. Джамилова, Н. Н., Кадирова, Н. М., & Жамилова, Ф. М. (2021). Теоретическое и практическое состояние проблемы развития профессиональных качеств будущих педагогов. *Управление дошкольным образовательным учреждением*, (3), 56-61.
1. 5. Джамилова, Н. Н. (2010). Педагогические условия формирования организаторских качеств у учащихся педагогических колледжей. *Вопросы гуманитарных наук*, (3), 219-221.
5. Formation of Responsibility Skills of Preschool Children — Turebekova Guljakhan Adilbekovna. 2025, 88-112-b.

6. Maktabgacha yoshdagi bolalarni axloqiy jihatdan tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari — Yaxshimurodova Gulnoza Ibrohim qizi. 2025., 34-67-b.
7. Maktabgacha yoshdagi bolalarni atrof olam bilan tanishtirishning zamonaviy yondashuvlari — Xurvalieva Tarmiza Latipovna. 2023., 184-b
8. Maktabgacha yoshdagi bolalarni atrof olam bilan tanishtirishda milliy va xorijiy tajribalar — Xurvalieva T.L., Teshabaeva Z.S. 2023., — 45-69-p.